

EDUCADORES

espacio de ideas y proyectos educativos

Abril - Junio 2011 • nº 238

¿Qué formación **TIC**
necesita un profesor?

.....
LAS TIC
CONOCEN
A LAS TAC
.....

yo tengo **BLOG DE AULA**
¿y tú?

Desvelamos los circuitos de la Escuela 2.0

Metodología de aula, plan TIC, experiencias concretas... ¿te atreves?

DIRECTOR

José Antonio Solórzano

SUBDIRECTORA

Irene Arrimadas

REDACTOR JEFE

Alfredo Hernando

DIRECTOR DE ARTE

Siro López

CONSEJO DE REDACCIÓN

Óscar Alonso

Íñigo Arranz

José M^a Bautista

Manuel Borrego

Ciro Caro

Gregorio Casado

Luis Centeno

Rodrigo Ferrer

Alberto Mayoral

Juan Luis Mediavilla

M^a Victoria Moya

Carmen Pellicer

Javier Poveda

Leonor Prieto

Fernando Vidal

PRECIOS 2009

Suscripción Nacional: 30€

Suscripción al extranjero: 70€

Número individual: 10€

ADMINISTRACIÓN

Escuelas Católicas

C/ Hacienda de Pavones, 5 – 1º

28030 MADRID

Teléfono: 91 328 80 00

Fax: 91 328 80 00

Correo electrónico:

administración@ferececa.es

escuelas católicas

Imágenes:

© Jupiterimages Corporation/10

www.sirolopez.com

DEPÓSITO LEGAL

M-941-1959-95

ISBN

0013-113

SUMARIO

eDITORIAL

- 2 ● El hecho de saber que existe una corriente de cambio ya propicia el cambio. El efecto contagio

aRTÍCULOS

- 6 ● Innovación y Tecnología
Juan M. Núñez Colás
- 16 ● Profesores 2.0 competentes con las tic
Mariano Sanz Prieto y Gema de Pablo González
- 32 ● TIC-TAC sin miedo
Carmen González Franco
- 44 ● El blog como herramienta en la enseñanza
Isabel Ruiz Pérez

fIRMAS

- 58 ● ¿Automatizar o informatizar el aprendizaje?
Carmen Pellicer Iborra

eXPERIENCIAS

- 60 ● En la clase de español como lengua extranjera
Miguel Ángel García Guerra
- 64 ● Innovación educativa. Una experiencia de trabajo colaborativo
Alejandro Mora

rECURSOS

- 70 ● Recursos

PROFESORES 2.0 COMPETENTES CON LAS TIC

Mariano Sanz Prieto

Ingeniero Telecomunicaciones, Máster Sociedad de la Inf. y el Conocimiento
Director General de JAITEK

Gema de Pablo González

Psicóloga, Máster Sociedad de la Inf. y el Conocimiento
Directora de Formación en JAITEK

16

Ya no podemos negar que la irrupción de las llamadas TIC (Tecnologías de la información y comunicación) ha invadido todos los espacios de nuestra vida. Y sin embargo, aún queda bastante trabajo por hacer en el entorno educativo. La llamada Escuela 2.0 está dejando muchas parcelas por amueblar, grandes vacíos con respecto a cómo se lleva a cabo de la manera más competente la integración natural de estos medios. Y lo más importante, ¿cómo ha de ser el nuevo profesor ante este escenario? y ¿qué competencias ha de desarrollar o perfeccionar? ▶

1. ¿Dónde estamos?

El surgimiento de las Tecnologías de la Información y la comunicación en la era actual ha contribuido a crear un nuevo entorno social que denominamos sociedad de la información y el conocimiento, donde aparecen esquemas de relación del hombre con el medio y entre sí, y que genera bastantes debates en todos los ámbitos y en particular, el educativo.

En este contexto, la institución educativa está experimentando un impacto y precisará de cambios significativos metodológicos para responder a las demandas de un entorno más flexible, abierto y multifacético. El aprendizaje dejará de estar vinculado a un espacio y a un tiempo determinados, adentrándose en la sociedad del aprendizaje y en el aprendizaje durante toda la vida.

La denominada sociedad de la información da paso a la sociedad de la comunicación y, por lo tanto, a la sociedad del aprendizaje. El aprendizaje permanente de todos nosotros, de manera individual y colectiva, constituye un reto que hemos de encarar con decisión en el siglo XXI: hemos de hacerlo con los medios más adecuados.

La nueva revolución de las telecomunicaciones y la

información ha trastocado las tres unidades típicas del ambiente instructivo en la enseñanza tradicional: tiempo, lugar y acción. Todos en el mismo lugar, al mismo tiempo, realizando las mismas actividades de aprendizaje.

De esta manera, habrá que plantearse cuáles son los nuevos objetivos y objetos de aprendizaje de la nueva escuela inmersa en la sociedad del conocimiento y del aprendizaje en donde se plasma la necesidad de aprender no solo conceptos, sino también procedimientos; es por lo tanto, el momento de hablar de competencias y de ciudadanos competentes.

De acuerdo a este modelo, los estándares y recursos del proyecto “Estándares UNESCO de

► Bibliografía

Calatayud, A. (2008). **La escuela del futuro. Hacia nuevos escenarios.** Editorial CCS.

Guía Plan de Centro TIC (2010). **SM Digital.**

Moraes, A. C. (2005). **O Paradigma emergente.** Brasil. Papirus Editora.

UNESCO (2005). **Hacia las sociedades del conocimiento.** Ediciones UNESCO. En: www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi60_knowledgesocieties_es.pdf

UNESCO (2008). Estándares de Competencias en TIC para docentes. Londres, Enero. En: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=41553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

<http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx>
www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php

Zabala, A.; Arnau, L. (2009). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Ediciones Graò.

Otros materiales:

edu22: <http://siglo22.net/enred/>

Learning through computers and the Internet combines learning about them with learning with them. It involves learning the technological skills “just-in-time” or when the learner needs to learn them as he or she engages in a curriculum-related activity. Using the concept of ‘layers of community’, this article describes and explains the ways in which teams of teachers and teacher-educators work together on the research project “22th century Foundation”: teaching and learning in the information age. The focus is on the development and dissemination of professional knowledge as it relates to teaching and learning that incorporates information and communications technology (ICT) as a tool. Drawing on a range of data, we illustrate how ‘micro-’, ‘meso-’ and ‘macro’-communities interconnect to create the settings for improved professional growth. The purpose is to challenge the linearity embedded in much of the professional development processes associated with ICT and to re-model the relationship between practice and theory.

www.grupo-sm.com